

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

FEYZULLAYEVA SEADAT TEYFUQ

Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University, senior lecturer

Abstract. *It is known that the goals and objectives of children's education arise from the requirements of society and the modern world. Children who possess modern competencies can achieve greater success in the future. Although the directions of education are different, the general goal is one. At the same time, the mental, physical, ethical, ecological, etc. education of children has its own specific characteristics. All of these jointly participate in the formation of the child's personality. Nature is our first teacher. Since man is also a part of nature, the process of development and formation also occurs in accordance with the laws of nature. Therefore, a child becomes interested in nature in the first years of his life without making any special efforts. So, he learns, develops and is formed through nature. If educators correctly direct children's interest in nature, they will achieve high results. This article also analyzes the ideas about ecological education in educational theories and draws conclusions. It is recommended how to use the results in the formation of children's ecological knowledge, skills and habits.*

Keywords: *modern competencies, ecological education, children's, ecological knowledge, ecological skills and habits*

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN EKOLOJİ TƏRBİYƏSİNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI

FEYZULLAYEVA SƏADƏT TEYFUQ QIZI

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının Təbiət fənləri və onların tədrisi kafedrası, baş müəllim

Xülasə. *Məlumdur ki, uşaqların tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələri cəmiyyətin, müasir dünyanın tələblərindən yaranır. Müasir kompetensialara malik uşaqlar gələcəkdə daha böyük uğurlar qazana bilir. Tərbiyənin istiqamətləri müxtəlif olsa da ümumi məqsəd birdir. Bununla bərabər uşaqların əqli, fiziki, etik, ekoloji və s. tərbiyəsinin öz spesifik xüsusiyyəti vardır. Bunların hamısı uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında birgə iştirak edir. Təbiət bizim ilk müəllimimizdir. İnsan da təbiətin bir parçası olduğu üçün inkişaf və formalaşma prosesi də təbiət qanunlarına uyğun olaraq baş verir. Ona görə uşaq xüsusi cəhd göstərmədən həyatının ilk illərində təbiətlə maraqlanır. Deməli, təbiətlə öyrənir, inkişaf edir və formalaşır. Uşaqların təbiətə marağını pedaqoqlar düzgün istiqamətləndirsələr yüksək nəticələr əldə etmiş olarlar. Bu məqalədə həmçinin təlim-tərbiyə nəzəriyyələrində ekoloji tərbiyə haqqındakı fikirlər təhlil edilir, nəticələr çıxarılır. Nəticələrdən uşaqların ekoloji bilik, bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasında necə istifadə edilməsi tövsiyyə edilir.*

Açar sözlər: *müasir kompetensiya, ekoloji tərbiyə, uşaqlar, ekoloji bilik, ekoloji bacarıq, ekoloji vərdiş*

Məqalədə aşağıdakı problemlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq:

- ✓ Ekoloji tərbiyə məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinin istiqamətlərindən biri kimi
- ✓ Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafı, təhsil-tərbiyəsi haqqında müasir nəzəriyyələrində ekoloji tərbiyənin yeri

Məlumdur ki, uşaqların tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələri cəmiyyətin, çağdaş dünyanın tələblərindən yaranır. Hər dövlətə öz ölkəsinə, öz dövlətinə sədaqətli, geniş dünyagörüşlü, milli-bəşəri dəyərlərə malik, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik, əməksevər, mənəvi zənginliyi, fiziki kamilliyi özünə ahəngdar birləşdirən, əməkdaşlığa açıq insanlar lazımdır. Məktəbəqədər kurikulumda

kompetensiyalar da zamanın yetişəcək nəsilin qarşısına qoyduğu tələblərdən yaranıb. Belə kompetensiyalara malik uşaqlar gələcəkdə dövlət quruculuğunda müvəffəqiyyətlə iştirak edərlər.

Pedaqogika elmi sübut etmişdir ki, insanın mənəvi keyfiyyətləri, əxlaqi davranışı ictimai şəraitlə təyin edilir. Deməli, pedaqoqlar uşaqlar üçün kiçik yaşlardan inkişafetdirici mühitin yaradılmasını diqqət mərkəzində saxlamalıdır.

Tərbiyənin məqsədi məktəbəqədər yaş dövrlərinin bütün mərhələlərində vahiddir. Bu məqsəd hər yaş dövründə uşağın fərdi xüsusiyyət və imkanlarını nəzərə alaraq həyata keçirilir[3, s.149].

Məktəbəqədər dövr qısa olsa da, insan üçün fundamental əhəmiyyətə malikdir. Uşaq ömrünün birinci ilində öncə fiziki, sonra mənəvi cəhətdən böyük inkişaf yolu keçir. Orqanizmin anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri, uşaq yaş dövrünün inkişaf qanunları şəxsiyyətin bütün cəhədlərinin formalaşması və inkişaf üçün əlverişli şərait yaradır. Uşaq yaş dövründə inkişafın heteroxronikliyi, neyronlararası sinaptik əlaqələrin inkişafı, analizatorlar arasındakı əlaqələrin möhkəmlənməsi ümumilikdə sinir sisteminin, o isə şəxsiyyətin formalaşması üçün lazım olan şəraitin yaranmasına zəmin yaradır. Hansı davranışların yaranmasına ətraf mühitin necə dərk edilməsi təsir edir. Beləliklə, şəxsiyyətin formalaşması prosesinə irsiyyətlə bərabər, ona həlledici təsir edən şərait, tərbiyə və təlim kimi faktorların rolu böyükdür.

Tərbiyənin vəzifəsini yerinə yetirmək üçün ictimai məqsədi gələcəyin ahəngdar inkişaf etmiş vətəndaşlarının yetişməsindən ibarətdir.

Məktəbəqədər tərbiyənin tərkibinə daxil olan hər istiqamətin - fiziki, əqli, əxlaq, əmək, estetik, ekoloji tərbiyə öz vəzifəsi vardır.

Ekoloji tərbiyənin vəzifəsi. Ekoloji tərbiyə uşaqlarda yaş və dərk etmə qabiliyyətlərinə uyğun olan ətraf aləmin insan həyatında rolu haqqında təsəvvürlərin yaradılması, mühafizəsi qayğısına qalmaq tərbiyəsi nəzərdə tutur[4, s.29].

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafı, təhsil-tərbiyəsi haqqında müxtəlif, müasir nəzəriyyələr var.

İnkişaf-yalnız kəmiyyət deyil, eyni zamanda keyfiyyət baxımından yüksəlmə deməkdir. Uşağın fiziki, psixi, sosial inkişafı vəhdət halında başa düşülür və şəxsiyyətin inkişafını formalaşdırır. Son illər insanın *biopsixosial* səciyyə daşması qəbul olunub. ÜST-ün sağlamlıq haqqında tərifində də bu üç məqam birlikdə götürülür. Məktəbəqədər kurikulumda bu 4 inkişaf sahəsi formasında öz əksini tapmışdır- emosional, şəxsi-sosial, idraki-nitq, təsviri-bədii. Anadan olan gündən uşaqlar böyüyür, inkişaf edir, onların hüceyrələri diferensiyallaşır. Deməli, inkişaf kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləridir. İnkişafetdirici təlim nəzəriyyəsinin tərəfdarları, o cümlədən prof. M.İlyasov inkişafetdirici mühitin yaradılmasını məhz idraki proseslərin stimullaşdırılması ilə izah edirlər [9].

Əqli, fiziki inkişafın və sosial bacarıqların formalaşmasında ekoloji tərbiyənin geniş imkanlarından faydalanmaq mümkündür. Sosial inkişaf ailədən, baxçadan başlayır. Sosial vərdişlərin formalaşması hazırda kurikulumda öz əksini tapmış və daha çox diqqət veriləcək məsələlər sırasında öndə verilmişdir. Dövrün kompetensiyaları içərisində uşaqlarda sosial vərdişlərin, intellektin azlığı uğurlu nəticələrin əldə olunmasına mane olan amil kimi qiymətləndirilir. ***Düşünürəm ki, bəzən test və tapşırıqları yüksək səviyyədə yerinə yetirən uşaqların gələcəkdə lazımı nəticələr qazana bilməməsinin əsas səbəblərindən biri elə sosial intellektin azlığıdır.***

Tərbiyənin ümumi qanunları ekoloji tərbiyə işində də keçərlidir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafına anadangəlmə, irsi xüsusiyyətlər, mühit- ailə, baxça, təlim və tərbiyə birlikdə təsir edir. Burada şübhəsiz sadaladığımız amillərdən biri müxtəlif şəraitdə daha üstün ola bilər.

Xarici motivasiyaları nisbətən idarə etmə mümkündür, əgər daxili motivasiya olsa. Pedaqoji nəzəriyyə pedaqoji hadisələrin təsvir olunmuş, aydınlaşdırılmış, dəyişdirilmiş, ciddi çərçivəyə salınmış formasında olan biliklər sistemidir. Pedaqoji nəzəriyyələr həm qlobal, həm də xüsusi ola bilər.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsinin prinsiplərinə aşağıdakılar aiddir:

1. Ekoloji tərbiyəyə uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafının tərkib hissəsi kimi baxılması;
2. Ekoloji tərbiyədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;

3. Ekoloji tərbiyə işində sistematiklik və ardıcılığın gözlənilməsi;

4. Ekoloji tərbiyənin hərtərəfli aparılması. Bunun uşağın əxlaqına və vətənpərvərlik hissinə təsir göstərməsi[1, s.39].

Məktəbəqədər pedaqoji nəzəriyyə iki yerə ayrılır:

a) *tərbiyə nəzəriyyəsi*

b) *təlim nəzəriyyəsi*

T.S.Kostyk, N.A.Mençinskaya inkişafın təlimlə bağlı olduğunu qəbul edirlər. Onlar insanın xarakterini onun inkişaf səviyyəsi ilə əlaqələndirirlər.

J.Russo(1712-1778)- təbii hüquq və təbii tərbiyə nəzəriyyəsi. Russo deyirdi ki, cəmiyyəti varlı ailələrdən çıxan uşaqlar korlayır, belə pozulmuş cəmiyyət insanları da pozur. Əmək adamlarının uşaqlarını tərbiyə etməyə ehtiyac yoxdur. Russoya görə uşağın tərbiyəsi təbiətə uyğun olmalıdır. O deyirdi: Təbiət tələb edir ki, uşaqlar böyük olmasdan əvvəl uşaq olsunlar. Russo deyirdi ki, uşaqların tərbiyə mənbəyi üçdür: təbiət, əşya və hadisələr, insanlar. Russo Pavlovun uşaq inkişafının fiziki nəzəriyyəsini dəstəkləyirdi.

Inkişafetdirici təlim (İT) nəzəriyyəsi təlim materiallarının sürətlə öyrənilməsini tələb edir. Burada təkrara geniş yer verilir. İT uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətini formalaşdırır. Konstruktiv materiallar, bədii oxu, oyun və s. də istifadə edərək uşaqların müstəqil düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək olar.

Dünyanın ən xoşbəxt insanların yaşadığı Finlandiyanın Məktəbəqədər Təhsil Sistemi uşaqları imtahanlara deyil, *həyata hazırlayır*, fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, yaradıcılığa, hərəkət oyunlarına, geniş yer verir. Fin baxçalarında həmçinin *ekouşaq* tərbiyəsi prearitet istiqamət olaraq seçilmişdir.

Qədim türklər təbiətə-canlıya və göyə, çaylara, dənizlərə xüsusi münasibəti ilə seçiliblər. Türklər kiçik yaşlarından təbiəti sevməyi, qorumağı öyrənib, övladlarına da bunu tövsiyyə edirdilər. Qədim türklər uşaqlarına cisimlərini də öyrətməyə çalışmışlar [6.s.27].

C.Lokk – uşağın marağının nəzərə alınmasının, əmək vərdişlərinin, intizamın vacib olduğunu qəbul edir və vəzifələrini də anlatmağın, iradi keyfiyyətlərin qazalmasının mümkünliyünü göstərmişdir.

N.Gəncəvinin tərbiyə nəzəriyyəsi həyatı reallığı ilə götürməsi ilə seçilir. Zamanın vəfası yoxdur, “onun bal ilə sirkəsi bir yerdə olur”. N.Gəncəvi tərbiyədə maraqla bərabər nizam-intizamın, həddin, ölçünün vacib olduğunu hesab edirdi. Tərbiyədə tarazlığın pozulması istək yaxşı olsa belə xoşagəlməz nəticələrə çıxarmasının mümkünliyünü diqqət mərkəzinə çəkirdi. Məsələn:

Yağdan qüvvət alıb, yansa da çıraq,

Çox olsa çırağı söndürəcək yağ(Xosrov və.Şirin).

N.Gəncəvi xüsusilə, kiçik yaşlarından başlayaraq əməyə hörmət, təbiəti və insanları sevmək, qorumaq kimi müsbət vərdişlərin tərbiyə olunmasının əhəmiyyətini öz əsərlərində təsvir etmişdir. Nizami Gəncəvi ekoloji tərbiyəmim, insanın ətraf aləmə və təbiətə münasibətinin necəliyinin əqli, əxlaqi, mənəvi kamilliyin göstəricisi hesab etmişdir. Şərq fəlsəfəsi ənənələrinə uyğun olaraq ziddiyyətlərin vəhdəti tərbiyə nəzəriyyəsinin əsasında durur. Doğrudan da, həqiqət ziddiyyətlərdən doğur. Nizamiyə görə uşağa sağlam tərbiyə və dərin bilik verməklə kifayətlənmək olmaz. Uşaqda sözlə əməl bir olmalı, gələcəkdə o ictimaiyyət arasında hörmətlə davranmağı bacarmalıdır. N.Gəncəvi tərbiyəni 8 yaş dövrünə bölür, doğulandan 15 yaş keçənə kimi təhlil edir. 1) 0-2 yaş, 2) 3-5 yaş, 3) 5 yaşdan yuxarı və s. 3-5 yaşda uşaq təbiətdə, adamlar arasında olmalı, davranmağı, danışmağı və s.öyrətmək lazımdır. 5 yaşa çatanda yaxşı nümunələrdən ibrət götürməli, pisi yaxşıdan seçməyi bacarmalıdır. Həmçinin uşaq səbəb-nəticə əlaqələrini dərk etməli, müqayisə, müşahidə aparmağı bacarmalıdır.

İ.P.Pavlov- fiziki tərbiyə nəzəriyyəsinin banisidir. P.F. Leşqaft, Russo da bu nəzəriyyəni dəstəkləyir. Fiziki tərbiyənin əsas məsələləri: ətraf mühitin fiziki inkişafa təsiri, hərəkətlərin inkişafı, rejimin quruluşu, uşaqların yuxusunun və yeməklərinin təşkili, uşaq oranizminin möhkəmləndirilməsi, orqanizmin vəhdəti və tamlığı, mərkəzi sinir sisteminin tənziomedici rolu. P.F. Fiziki inkişafı ümumi inkişafın üzvi hissəsi hesab edən Leşqaft hesab edirdi ki, *hərəkətli oyunlara*

üstünlük verilməlidir. İ.M.Seçenov göstərirdi ki, hərəki fəaliyyətin qavrama bacarığının düşüncə ilə, fikirləşmək və mühakimə etməklə sıx əlaqəsi var.

J.Piaje- əxlaq tərbiyəsində uşaqlara mənəvi azadlıq verilməsini irəli sürür.Çünki uşaqlar məsələlərə böyükklər kimi yanaşırlar(eqosentrizm)Z.Freyd, A.Adler inkişafa motivlərin təlabatı kimi baxırlar. Doğrudan da daxili motivlər uşağın hansı istiqamətdə və necə inkişaf etməsində vacibdir. **Z.Freyd, J.Piaje-** uşağın inkişafı təlim və tərbiyədən asılı deyil. Onlar öyrədici təlimi qəbul etmir, spontan, öz-özünə təlimi qəbul edir.Onlar uşaqların inkişafında yaşlıların rolunu nəzərə almır.

Bağlılıq nəzəriyyəsi ananın uşağın inkişafına təsirini, anaya bağlılığı bəzi Amerika və Avropa pedaqoqları sübut etməyə çalışırlar.

Biheyvorizm nəzəriyyəsi tərəfdarları (Con Dyu, A.Bandura, B.Skinner. R.Suri) şəxsiyyətin inkişafında bioloji-irsi amili əsas götürürdülər. Onlar belə düşünürdülər ki, şəxsiyyətin bütün inkişafı, davranışı irsiyyətə bağlıdır[3, 21].

Himanizm nəzəriyyəsi K.Roçers, S.Büller, S.Fren qeyd edirdilər ki, şəxsiyyətin inkişafı, fəallığı, varlığı müasir dövrdə uşaq hüqları ilə bağlıdır.

İqtisadi təhsil və tərbiyə nəzəriyyəsinin tərəfdarları belə düşünür ki, uşaqlara iqtisadiyyat və qənaətcilik haqqında bilik vermək lazımdır(Z.Şnekendorf, N.Gəncəvi).

Fəaliyyət prosesində yaxınlaşma nəzəriyyəsi L.S.Vıqotski, D.B.Elkonin bu nəzəriyyəni praktik olaraq sübut etmişlər. Məktəbəqədər sahədə müasir nəzəriyyələr interqativ səviyyəsi ilə seçilir. Yəni, tərbiyənin hər hansı bir sahəsi ayrılıqda götürülə bilməz. Azərbaycan alimlərindən Ə.Əlizadə, M.İlyasov, Y.İ.Kərimov, R.Mursaqulova, N. Rüstəmovə da bu nəzəriyyəni dəstəkləyirlər.

Pedaqoji nəzəriyyələrin hər biri ekoloji tərbiyədə, xüsusilə oyun və əyləncələrin təşkilində kompleks halda nəzərə alsaq maraqlı strategiya yaranar və gözlənilən nəticələrimiz yüksək olar. Cədvəl şəkilində bu nəzəriyyələrin əsas ideyalarını ekoloji tərbiyəyə uyğunlaşdıraraq. Başqa sözlə bu ideyaları ekoloji tərbiyədə özümüə istiqamətverici, yol göstərən kimi götürək. Belə interpretasiyadan daha yüksək nəticələr ala bilərik:

Sıra №	Tərbiyə nəzəriyyələri	Tərbiyə nəzəriyyələrinin ekoloji tərbiyəyə interpretasiya olunması
1	I nəzəriyyə- uşağın spontan inkişafını qəbul edir, təlim-tərbiyənin rolunu əsas saymır(Z.Freyd, J.Piaje)	Ola bilər ki, həyatda qarşılaşdığı bir səhnə, hadisə uşağı elə təsirləndirsin ki, o ekoloji şüura, davranışa yön götürsün. Məsələn: insanın günahı ucbatından əziyyət çəkən heyvanlar, insanın təbiətə aqressiv təsiri nəticəsində yoxsulluq, səfalət içində yaşayan, fəlakətlərlə üzləşən digər insanlar və s.
2.	II nəzəriyyə inkişafın təlimlə bağlılığını qəbul edir(T.S.Kostyuk N.Mençinskaya).İnkişafın bazası təlim və tərbiyədir, fikrini müdafiə edirlər. Konkret olaraq uşağın xarakteri onun inkişaf səviyyəsi ilə əlaqələndirirlər.	Təlim və tərbiyənin inkişafda rolu böyükdür. Bunun haqqında danışmışıq. Uşaqlar daha çox gördüklərini edir. İbn Sina deyirdi ki, nə etdiyinə fikir ver. Çünki uşaq sənə nə dediyini yox, nə etdiyini edir. Uşaqlar gül kimidir. Yaxşı toxum hələ hər şey deyil. Gülə baxıb, qulluq etməlisən, böyüməsi üçün lazım olan şəraiti verməlisən ki, o tam inkişaf etsin, bar versin. Eyni çiçəyin toxumları fərqli şəraitdə fərqli böyüyür. Pis şəraitdə ölür, yaxşı şəraitdə inkişaf edib, çoxala bilirlər. Demək, təlim-tərbiyə ilə çox şey əldə etmək olar.
3	Uşağın inkişafı yaxşı təşkil olunmuş pedaqoji-psixoloji mühitlə bağlıdır(A.N.Leontyev, P.Y.Qalper)	İnkişaf etdirici təlim yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Tam ekoloji şüur, təfəkkür, davranışa uyğun məqamdır yaradıcılıq. Təbiət bənzərsiz, bitməz-tükənməz gözəlliklərlə zəngindir. Təkrara, konstruktiv oyunlara, bədii oxuya üstünlük verilir. Bir plastik şüşədən nə

		qədər faydalı əşyalar düzəltmək olar.V.A. Suxomlinskinin dediyi kimi: Uşaqlar qoy təbiətin qoynundan sussun, onu dinləsin. Sonra onların diqqətini cəlb edən hər hansı bir hadisəni təsvir etsin.
4	Eqosentrizm. J.Piaje tərbiyədə mənəvi muxtariyyatın tərəfdarıdır.	Adətən uşaqlar məsələyə böyüklərin mövqeyindən yanaşırlar. Sahibsiz pişiyi uşaq evə gətirər, çox vaxt böyüklər evdən qovar.Uşaq istəyirsə pişiyi evə gətirsin, ancaq böyüklər tibbi-gigiyenik baxımdan bunun problemlər yarada biləcəyini uşağa izah etməli, baytar müayinəsindən sonra pişiyi evə gətirməyin düzgün olduğunu anlatmağa çalışmalıdırlar.
	Bağlılıq nəzəriyyəsi. Sosial həyatdakı uğur, yaşadlarla münasibətdəki müvəffəqiyyət də anaya bağlılıqla əlaqədardır.	Demək, ekoanalın yetişdirilməsi, tərbiyə olunması zərurəti meydana çıxır. Əslində Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri içərisində ailəyə, anaya bağlılıq əsas amildir. Eyni zamanda anaların laylaları, bayatıları, oxşamaları da əsasən təbiətlə bağlı olur. Yadımıza salaq, ceyran gözlüm, su sonası, məstan pişik, aslan parçası ifadələri elə analarla övladları, uşaqlarla təbiəti yaxınlaşdırır. Ana təbiətdən öyrənəcəklərimiz çoxdur.
	Biheviorizm-şəxsiyyətin inkişafında bioloji tərəf əsas götürülür(C.Dyu, Bandura).	Doğrudan da, ot kökü üstündə bitər. Maraq və qabiliyyətlərin çoxu irsidir. Eyni şəraitdə insanların fərqli seçim etmələrinin əsas səbəbi mənəvi genetikadır. Oğlan empatiya hissini atadan, xarakterin nikbin və ya bədbin olmasını atadan alır. Qız empati hissini atadan, xarakteri həm ana həm atadan alır.
	Humanizm –şəxsiyyətin inkişafı müasir dövrdə hüquqlarla bağlıdır.	Cenevrə 1924- Uşaq hüquqları haqqında sənəd. 1989-cu il 20 noyabr BMT –nin Baş Assambleyasında Uşaq hüquqları Haqqında Konvensiya. Azərbaycanda da uşaqların BMT-nin Nizamnaməsinə bəyan olunmuş ideyalar ruhunda-sülh, ləyaqət, dözümlülük, azadlıq, təbiətə sevgi və qayğı ruhunda tərbiyə edilməsi zəruri sayılır.
	Fəaliyyət prosesində yaxınlaşma	L.S.Vıqotski və D.B.Elkonin Fəaliyyət prosesində yaxınlaşma nəzəriyyəsini yada salaq. Və ya onu xatırladım ki, müasir məktəbəqədər pedaqogikadakı nəzəriyyələrin demək olar hamısı inteqrasiya prinsipi ilə reallaşır. (ədəbiyyat siyahısında adı çəkilən alim və pedaqoqların əksəriyyəti də məhz bu nəzəriyyəni dəstəkləyir).
	İqtisadi təhsil və tərbiyə(N.Z.Gan)	Müasir dövrdə ekoloji iqtisadiyyat dünyanın inkişaf etmiş və etməkdə olan dövlətlərinin prioritet məsələlərindəndir. Məhz ekoloji tələblərə cavab verən ekoiqtisadiyyata malik ölkələr liderliyi əldə saxlayacaq. Davamlı inkişaf konsepsiyasının 17 məqsədinin hər biri ekologiya

		və rifaha xidmət edir. Yaşıl iqtisadiyyat prioritet olaraq yaxın onilliklər ərzində qalacaq. Deməli, uşaqların da bu istiqamətdə tərbiyəsi də aktuallığını saxlayacaq.
	A.S.Makarenkonun “paralel təsir” prinsipi. O rəğbətləndirməyə geniş yer verməyin tərəfdarı olmuşdur[6.s.158].	Kollektiv canlı orqanizmdir. Burada orqanlar arasında məsuliyyət, hisslər arasında müəyyən asılılıq var. Bu prinsipə görə kollektiv üzvünə pedaqoji təsir etməklə yanaşı, həm də kollektiv vasitəsi ilə də təsir edilməlidir. Biz uşaq kollektivini düzgün təşkil edə bilsək, üzvləri ilə bir-birinə də təsir etmə imkanı qazanmış oluruq. Bir heyvanı sevən, ona qayğıkeş davranan uşaq dostlarına nümunədir. Ağacın budağını qıran bir uşağı dostu məzəmmət edirsə bu da tərbiyə vasitəsidir. Otağın havasını vaxtaşırı dəyişən, əşyalarını yerbəyer edən, yeməkdən əvvəl və sonra əllərini yuyan müəllim də uşaqlara bir örnəkdir.

Ekoloji tərbiyə ətraf aləmin insan həyatında rolunu qavramağa imkan verir, təbiətə qayğı və qoruyucu münasibət tərbiyə edir.

Məsələn: 5 yaşlılar təbiət, cəmiyyət haqqında müxtəlif biliklər qazanırlar ki, bu onların tərbiyəsinin inkişafına təkan verir. Ətrafda gördüklərini qazanmış bilik və təcrübələr nəticəsində təhlil etməyə və nəticə çıxarmağa başlayan uşaqlarda tərbiyə inkişaf edir. Bu əqli tərbiyədir. Əqli tərbiyə isə öz növbəsində uşağı ekoloji, əmək, estetik və s. tərbiyəyə yönləndirir. Ancaq uşaq yaşlarının fiziopsixoloji xüsusiyyətləri onları dünyanı öyrənməyə təbiətdən başlamasına yönləndirir. Məhz təbiətə- gülə, çiçəyə, heyvanlara maraq onlarda əqli fəaliyyətin inkişafına istiqamətləndir. Güllərə baxıb estetik tərbiyə, qulluq edərək əmək tərbiyəsi, qoruyaraq mənəvi tərbiyə və s. formalaşır.

Tərbiyənin vəzifələri hər yaşda onun yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq forma baxımından dəyişir[7]. Kiçik yaş dövründə əqli tərbiyəni təmin etmək üçün oyun və oyuncaqlar 5 yaş dövründə fərqli səciyyə daşıyır. Eyni zamanda mədəni davranış və iradi keyfiyyətlərin, sosial vərdişlərin də səciyyəsi dəyişir.

Nəticə. Yuxarıda söylənilən fikirlərin hər birinin müəllimlər tərəfindən ekotərbiyə prosesində nəzərə alınması, mühitə adaptasiya edilməsi, bu fikirlərdən şəraitə uyğun olaraq faydalanması yüksək nəticələr əldə etmə imkanımızı artırmış olar. Başqa sözlə desək, əsas məqsəd uşağı həyata hazırlamaqdır. Ekoloji tərbiyə isə hər bir şəxsiyyətin inkişafı və yetişdirilməsində vahidin hissəsi kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Nəzərov A.M. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı, 2013. -55s.
2. Qaralov Z.İ. Tərbiyə. II cild.-Bakı : Pedaqogika, 2003.-304 səh.
3. Mursaqulova R. M., Rüstəmov N.M. Məktəbəqədər pedaqogika.. Bakı,(ADPU)2012. 432 s.
4. Həsənov A.M. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı,Nasir, 2000, 374 s.
5. Həsənov A.M., Ağayev A.. Pedaqogika. Bakı: Nasir nəşriyyatı, 2007.- 496 səh.
6. İbrahimov F.N, Hüseynzadə R.. Pedaqogika, II cild, Bakı: 2013.- 548 s.
7. Cəfərova L.K., Həmidova X.. Məktəbəqədər hazırlıq üzrə təlimin təşkili metodikası. Müəllim üçün metodik vəsait. Bakı, Çarşıoğlu, 2006
8. Əliyeva Ş.Q. Məktəbəqədər pedaqogika. Dərs vəsaiti, ADPU, Bakı, 2010
9. İlyasov M.İ. Müəllim peşəkarlığı və pedaqoji sərəştəliliyin müasir problemləri, Elm və təhsil. Bakı, 2018. 208 s.